

Роль русского языка в современном мире.

Пайгамова З.Х. – старший преподаватель русского языка ТФ ТМА

Актуальность: Русский язык-самый распространенный славянский язык. Является одним из официальных языков в более чем 3 странах мира, один из шести рабочих языков ООН и ЮНЕСКО и других международных организация. В мире русским языком владеют около 215 млн. человек.

Цель и задачи: Актуальность изучения русского языка обусловлена множеством факторов. Речь подростков во все времена наполнена самобытным сленгом, состоящим из слов, которые кажутся молодежи актуальными, а также объединяют в коллектив с одним общим языком.

Красота и разнообразие речи уходят на второй план, современный ритм жизни заставляет людей помещать свои размышления в ограниченное количество символов, данное создателями соц. сетей, так рождается сленг, в который все больше внедряются иностранные слова.

Методы исследования: Чтобы вернуть первоначальную красоту и разнообразие языка Пушкина, необходимо углубить и расширить знания о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное уместное этическое использование в различных ситуациях и сферах общения; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной тематикой; о русском речевом этикете.

Результативность: Таким образом, актуализируются, в частности, среди детей и подростков, цели воспитания патриотизма, любви к родному языку и культуре, популяризация русского языка.

Методы исследования: Начиная с 2011 года в стране и мире организованы целевые программы и мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию русского литературного языка. Основные мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» и «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка».

Результативность: Совершенствуется культура речи, коммуникативные умения, а также, что важно, будет обеспечено свободное владение русским литературным языком в различных ситуациях.

Заключение: Глубокие познания русского языка позволяют человеку говорить логично и убедительно, четко и точно формулировать свои мысли.

Литература:

1. Александрович В.Ю. Роль русского языка в современном мире.
2. Горяев Ю.В. Об актуальности изучения русского языка.
3. Кронгуаз М. Русский на грани нервного срыва.

